

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА-КУРАШ СПОРТИНИНГ ТАРБИЯВИЙ ВОСИТА ЭКАНЛИГИНИ ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРГА ЎРГАТИШ

Yusupov Gayrat Abdullayevich

O'zDJTSU, Gimnasika sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364983>

Калим сўзлар: Таълим тизими, мактаб, кураш, қадрият, маънавий мерос, ўқувчи ёшлар, тарбия, кураш фалсафаси.

Ключевые слова: Система образования, школа, борьба, ценности, духовное наследие, ученики, воспитание, философия борьбы.

Keywords: Education system, school, wrestling, values, spiritual heritage, students, upbringing, wrestling philosophy.

Таълим тарбия ҳар қайси давлат ва жамиятнинг бугунги ва эртанги кунини ҳал қиладиган энг муҳим ва устувор вазифадир. Ш. М. Мирзиёев.

Кириш. Сўнгги йилларда юртимизда улкан ислохотлар амалга оширилмоқда. Барча жабҳаларда туб ўзгаришлар бўлмоқда. Шунинг баробарида таълим тизими соҳасида ҳам кенг қамровли, аниқ белгиланиб олинган дастурлар ҳаётга тадбиқ этилмоқда.

Мамлакатимиз учунчи ренессансга қадам қўймоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда инсон қадрлари биринчи ўринга чиқмоқда. Бу таълим тизимида ҳам яққол номоён бўлмоқда.

Бевосита таълим тизими инсон капиталига, унинг орзу-мақсадларига, манфаатларига йўналтирилмоқда. Буни биз таълим тўғрисидаги қонуннинг янги таҳрирдан чиққанлиги, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини қабул қилиниши, муҳтарам президентимизнинг Олий Мажлисга йўллаётган мурожаатномаларида олға суриляётган энг устувор вазифалардан ҳам билиб олишимиз мумкин. Олдимизда катта марраларни забт этиш турибди. Ўқув муассасаларини 2020-2025 йиллар учун замонавий мактабларнинг намунавий лойиҳалари асосида қуришнинг асосий параметрлари ишлаб чиқилди. Ёшларимизни сифатли таълим олиши учун барча шарт-шароитлар яратилган. Улар замон билан ҳамнафас яшамоқда.

Замонавий ахборот технологияларидан таълим соҳасида кенг фойдаланилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида «олдимизга қўйган улкан вазифаларни амалга оширишда биз учун кучқудрат манбаи бўладиган миллий ғояни ривожлантиришимиз зарур. Хусусан, миллий ўзлигимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз лозим» эканлиги шарт қилиб қўйилди.

Таълим ва тарбияда миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштирган ҳолда олиб бориш, баркамол авлод тарбиясида яхши самара берди. Кураш бизнинг энг оммавий миллий спорт туримиз ҳисобланади. Шу билан бирга, курашнинг тобора оммалашиб бораётганлиги нуфузли халқаро мусобақаларни ташкил қилишга, мавжуд инфратузилма ва моддий-техник базани модернизатсия қилишга, шунингдек, соҳа учун малакали кадрлар, мураббийлар ва ҳакамлар тайёрлашга бўлган эътиборни янада кучайтиришни талаб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 4-ноябрда ПҚ-4881-сонли «Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ушбу соҳа тараққиётида, ҳеч шубҳасиз, янги уфқларни очиб беради.

Кураш инсонни кучли, эпчил, чидамли ва иродали қилиб тарбиялаш воситаларидан бири ҳисобланади. Шифокорлар назорати остида 12 ёшдан кураш билан шуғулланишга руҳсат этилади.

Кураш фалсафаси кенг қамровли ва кўп қирралидир. У жисмоний маданиятнинг маънавий асослари масаласи билан уйғунлашиб кетади. Бу борада мамлакатимизнинг бир қатор олимлари изланишлар олиб борганлар. Хусусан кураш илмини ўрганиш ва унинг фалсафий, ижтимоий ва маънавий асосларини ёритиб бериш борасида муайян даражадаги тажриба тўпланган. Ж.Т.Турсунов, Х.Т.Рофиев, Ў.И.Иброҳимов, Ж.Тошпўлатов, А.Қ.Атоев, Т.Одилов, О.Тоймуродов, К.Т.Юсупов, О.Т.Хайитов, Ф.Қ.Аҳмедов, Т.С.Ачилов, А.Р.Абдулахатов, Ф.Ш.Аҳмедов каби соҳа мутахассисларининг ишларида кураш фалсафаси ва унинг педагогик аҳамияти тўғрисида қимматли маълумотлар берилган.

Республика ва халқаро миқёсидаги кўплаб анжуманларда қилинган маърузаларда мавзуга тегишли фикр-мулоҳазалар билдириб ўтганлар.

Олиб борилган кузатишлар ва тажрибалар асосида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Ота-оналар ўз фарзандларига шахсий намуна кўрсатиши;
2. Ота-оналарнинг ўзлари жисмоний тарбия ва спорт машқлар билан шуғулланиши;
3. Ота-оналар кураш спортига бўлган муносабатларини ўзгартиришлари лозим;
4. Оилада кураш ва спортни тарғиб кенг тарғиб қилиш;
5. Кураш ва спортнинг фойдали жиҳатларини фарзандлар онгига сингдириш;
6. Фарзандлар қалбида маҳоратли спортчиларга ҳавас ҳиссини уйғотиш лозим (К.Муродов, А.Қурбонов, А.Тангриев, Р.Собиров в.б лар).
7. Устоз-мураббий ота-оналар билан ва таълим муассасаси раҳбарларининг ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш;
8. Устоз-мураббийлар ўқувчи-ёшлар билан кураш спортининг, таълимий, тарбиявий томонларига эътибор қаратиш;
9. Устоз-мураббийлар кураш спорти билан шуғулланувчиларнинг ҳар томонлама тарбияланишига катта эътибор қаратиш;
10. Кураш машғулотлари ва мусобақалари мобайнида шуғулланувчиларнинг ахлоқий ва маънавий тарбиясига алоҳида эътибор бериш;
11. Ўқувчи-ёшларга кураш спортининг таълимий, тарбиявий, маънавий-ахлоқий, фалсафий, эстетик тарбияларини ўрганиш мазмунидаги махсус курсларни жорий қилиш;

Мустақил Ўзбекистон тобора ривож топиб, тараққий этиб бормоқда. Бундай ривожланишни дунё ҳамжамияти тан олаётганлиги барчамизни қувонтириши табиий, албатта. Эришилаётган ютуқлар замирида халқимизнинг азал-азалдан шаклланган кадриятлари, маънавий ва ахлоқий юксалиш борасидаги тажрибаси, меҳнатсеварлиги, Ватанни севиши каби ҳислатлар мавжуд. Биз азалий кадриятларимиз, асрлар мобайнида фарзанд тарбияси борасида тўпланган тажрибаларимизни асраб-авайлашимиз, авлоддан авлодга етказишимиз лозим. Шу билан бирга ёшлар тарбиясида бугунги замон талабларига мос ёндашувларни амалга оширишимиз, унинг янгича усулларини амалиётга жорий қилишимиз ўринли бўлар эди. Ёшлар тарбияси ҳар доим дозарб ва муҳим вазифалардан ҳисобланиб келаверади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, ўқувчи-ёшлар тарбиясида кураш спорт турининг ўрни юқори даражада эканлигини яна бир бор таъкидлаш керак. Кураш спортида ўқувчи-ёшларни ҳар томонлама тарбиялаш, уларни жаҳон ареналаридаги юқори натижаларга олиб чиқишда, ота-оналар ва мураббийларнинг ўрни, масъулияти жуда ҳам катта.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 4-ноябрда ПҚ-4881-сонли “Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
2. Жисмоний тарбия ва спортнинг янги давр муаммолари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Бухоро – 2013.